

**ORAȘUL BUZĂU – PROTECTOR AL CREATORILOR DE PATRIMONIU
NAȚIONAL, DE LA ȘCOALA DE ZUGRAVI DE SUBȚIRE LA PICTORI
CONSACRAȚI**

*The city of Buzău – protector of the creators of national heritage, from the school
of thin painting to established painters*

Marius-Adrian NICOARĂ

Doctor în istorie,

Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România,

Membru al consiliului de cercetare științifică al Institutului European
pentru Cercetări Multidisciplinare

Directorul Centrului de Științe Istorice și Arheologie

Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

ORCID: 0000-0002-7193-2353

Email: nicoarama@yahoo.com

Summary. An ancient Christian-Orthodox community, the inhabitants of Buzău County were concerned with beautifying places of worship according to the canons accepted by the Byzantine world. Thus, the craft of making religious icons and frescoes was gradually professionalized, leading to the creation of educational institutions such as the School of Thin Painters in the city of Buzău, founded probably in 1831 (according to other researchers, in 1829).

More than that, the wealthy people of the city at the Carpathian Curvature supported the national fine art by awarding scholarships to young artists for studies abroad.

Nicolae Teodorescu, Gheorghe (Iordache) Tattarescu, Ion Andreescu or Margareta (Wainberg) Sterian are names of reference in Romanian plastic art.

Keywords: Christian-Orthodox community, Buzău, canons, School of fine painters, plastic art, Nicolae Teodorescu, Gheorghe (Iordache) Tattarescu, Ion Andreescu, Margareta (Wainberg) Sterian.

Încă de la începuturile existenței sale, comunitatea creștin-ortodoxă de la Curbura Carpaților a fost una extrem de puternică, așa cum o dovedesc mărturiile istorice începând cu Scrisoarea lui Junius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor (Dobrogea) către Sfântul Vasile cel Mare din Cezareea Capadociei, din anul 374¹, ce relatează martirizarea Sfântului Sava de la Buzău (334–372) prin înecare în apele râului Mpousaios (Buzău) ce a avut loc pe 12 aprilie 372. În fapt, se menționează pentru prima dată în scris denumirea de Mpousaios (Buzău) și se atestă existența creștinismului în părțile Buzăului.

Nu este întâmplătoare continuitatea existenței creștin-ortodoxe, inclusiv a bisericuțelor rupestre din secolele XII–XIII din zona buzoiană: Aluniș – Nucu – Bozioru, un adevărat „Athos românesc”. Apoi, în jurul anului 1500 se înființează de către domnitorul Radu cel Mare și Sfântul Nifon al II-lea, fost Patriarh al Constantinopolului, Episcopia Buzăului, cu autoritate asupra județelor Buzău, Râmnicu Sărat, Brăila și Săcuieni.

Este evident că bucuria credinței ortodoxe a fost dintotdeauna legată de bucuria trăirii creștine și frumusețea lăcașurilor de cult. Acestea au fost întotdeauna împodobite cu lucrări plastice, icoane și fresce religioase sau votive, a căror autori s-au remarcat prin talent și tehnică în res-

¹ *Analecta Bollandiana*, vol. XXXI, Bruxelles, 1912, p. 216-221; *Fontes Historiae Daco-Romaniae*, 300–1000, vol. II, București: Editura Academiei, 1970, p.710-715.

pectul canonului acceptat al meșteșugului, cu respectarea exactă a regulilor date de Erminia² lui Dionisie din Furna, tradusă din limba greacă de către arhimandritul Macarie în anul 1805. Manual a fost necesar, așa cum de altfel aprecia în cuvântul său Mitropolitul Nicolae al Banatului: „bisericele nu este potrivit să se împodobească după bunul plac, ci doar urmând norme precise, venite să înlesnească respectarea caracterului autentic al picturii sacre și, totodată, să asigure păstrarea unității în cadrul întregii Ortodoxii”³. De altfel, sursa de inspirație a picturii bisericilor noastre ortodoxe a fost civilizația bizantină, canoanele artei constantinopolitane permițând diversificări locale ale formelor, manifestări libere ale talentului și meșteșugului propriu fiecărui spațiu, însă în aceeași măsură a impus fidelitate gândirii teologice răsăritene: „Este de datoria pictorilor să execute ceea ce Părinții comandă și prescriu” se stabilise în Sinodul VII de la Niceea⁴. Autorii acestor lucrări plastice religioase se specializaseră în timp și purtau titlul de *zugravi de subțire* pentru a se deosebi de zugravii obișnuiți. Operele lor din bisericile ortodoxe, impuneau un sentiment copleșitor de meditație și reculegere.

Acești meșteri din Țările Române, până la apariția instituțiilor ce s-au numit *Școli de zugravi de subțire*, se formaseră pe diverse filiere artistice. Puteau fi preoți sau meșteri cu studii în domeniu, care se stabileau într-o localitate și trăiau din această profesie, împodobind bisericile cu icoane și fresce. Desigur că aveau și ucenici care plăteau sume de bani meșterului ce îi iniția, ce aveau o consistență proporțională cu valoarea lucrărilor și faima profesorului.

Zugrafiile de subțire s-au unit apoi în bresle, cea dintâi amintită și cunoscută fiind de la Suceava în 1570, ca mai apoi Alexandru Ipsilanti, organizând breslele diferiților meseriași, să îi împartă pe zugravi în două, respectiv, breasla zugravilor de zidării sau na-cașii (adică vopsitorii de case) și a doua, breasla zugravilor de portrete sau de subțire, fapt ce denotă că deja exista o diferențiere clară în societate între cei care zugrăveau case și cei care realizau opere de artă. Bresle ale acestora se întâlnesc în toate teritoriile locuite de români: Moldova, Transilvania, Banat sau Țara Românească, pe lângă mănăstiri sau curți domnești ori boierești, pictorii de cele mai multe ori fiind monahi⁵. În Țara Românească unul dintre cele mai puternice ateliere din istoria artei vechi a fost Școala de la Hurezi (sec. XVII), ce luase ființă sub coordonarea lui Constantin, pictor grec ce studiasse la Sfântul Munte.

La Buzău „Școala de zugravi de subțire” a fost înființată de Episcopul Chesarie în anul 1831 (după alți cercetători, în anul 1829) și a funcționat inițial în chiliile din jurul bisericii episcopale, ulterior din 1837 în localul de pe strada Banului (astăzi Bistriței). În 1859 urmau școala 7 elevi-ucenici, între primii elevi fiind: Tomiță Ploșteanu, Dumitrache Alexandru și Gheorghe Ioanid.

Elevii acestei școlii își însușeau tehnica tradițională de realizare a desenelor – portrete sau icoane –, de preparare a lucrărilor, susțineau un examen de absolvire în urma căruia

² Nota autorului/n.a. conform/cf. dextronline erminie (ngr.) s. f. 1. Tâlcuire, interpretare, explicare a unui text religios. 2. N.a., Manual de pictură bisericească bizantină, care se ocupa în special de canoanele iconografiei teologice (compoziția scenelor, reprezentarea chipurilor, poziția suitei de texte care le însoțea etc.). Cea mai cunoscută aparține lui Dionisie din Furna (sec. XVIII). Ele au circulat în Țările Române în perioada medievală și în epoca modernă.

³ Dionisie din Furna, *Erminia*, traducere de C. Săndulescu – Verna, Tipografia Episcopia Banatului, 1980, p. 6.

⁴ Cf. Ligia Ana Solomon, *Zugravii de subțire*, in: Ziarul Lumina din 03 Ianuarie 2012, www.ziarul-lumina.ro (consultat 18.07.2023).

⁵ *Idem*.

li se elibera un certificat de studii în baza căruia puteau obține burse în diferite țări. La Buzău trecerea către profesia de pictor au făcut-o Nicolae Teodorescu și Gheorghe (Iordache) Tattarescu, primul artist plastic valoros ce s-a dedicat profesiei de pictor fiind Ioan Andreescu. Au urmat o serie de artiști valoroși precum Margareta (Wainberg) Sterian⁶.

Vechea Catedrală episcopală de la Buzău

*Nicolae Teodorescu*⁷ (1786, Focșani – 8 iulie 1880, Buzău), a fost pictor de biserici, șeful Școlii de zugrăvi de subțire de la Buzău. Era originar din Odobești, fiu al lui Teodor Teodorescu. El s-a inițiat în tainele preparării culorilor și *arta zugrăvelii*, la mănăstirea Căldărușani, condusă de polcovnicul Matei Zugravul, îndrumat fiind de Ivan Rusu, mort în cutremurul din anul 1802, sub dărâmturile bisericii din Unguriu, Buzău, pe care o zugrăvea. Între anii 1805–1814, îl găsim la via sa de la Odobești unde împreună cu colegul Costache Focșăneanu, a pictat mai multe icoane. Din anul 1814, a ucenicit 2 ani la Iași, sub conducerea pictorului academic Eustațiu Altini, care făcuse studii la Viena și de la care și-a însuși înclinația pentru realism și cu care se va perfecționa în arta picturii.

Nicolae Teodorescu

⁶ Vezi pe larg Valeriu Nicolescu, Marius Adrian Nicoară, Valeriu Avram, *1000 de buzoieni pentru România*, lucrare în două volume ce se află în curs de tipărire la Editura Alpha MDN, Buzău.

⁷ C. Săndulescu-Verna, *Zugravii de la Buzău*, Buzău, 1937; G. Cocora, *Episcopia Buzăului, o vatră de spiritualitate și simțire ...*, p. 362-366.

În 1816 a revenit la Focșani, dar fiind deja foarte cunoscut (știut de toți din Valahia) a fost chemat în 1827, de către episcopul Chesarie, să picteze Biserica Sfinții Apostoli de la Mănăstirea Ciolanu, unde a lucrat trei ani. Împreună cu el se afla și nepotul Iordache (Gheorghe Tattarescu), în vârstă de 7 ani, fiul surorii sale Smaranda, soția lui Mihai Tattarescu, ambii morți de ciumă în anul 1826.

La Buzău, din anul 1837 a locuit pe strada Banului unde se afla „Școala de zugrăvi de subțire”. Datorită iscusinței și calităților sale, din 1839, Nicolae Teodorescu a fost inclus, la porunca lui Alexandru Ghica, în *Arhondologia* vremii (Cartea rangurilor, n.a.) cu titlul de *conțopist*, la 6 decembrie 1844 a fost ridicat la rangul de pitar de către domnitorul Gheorghe Bibescu, când a vizitat Episcopia. A fost ales de mai multe ori membru în Sfatul orășenesc.

Pe lângă activitatea desfășurată ca profesor și conducător al școlii, Nicolae Teodorescu a pictat mai multe lăcașuri de cult (peste 17 biserici). Totodată, pe lângă lucrările de ansamblu, realizate în tehnică frescă și tempera, numeroase tâmplă, epitafuri și icoane, s-a preocupat și de portrete. A realizat astfel portretele nepotului său (1845 și 1875), al soției, ale unor prelați buzoieni (12 ale episcopului Chesarie, două ale episcopului Filotei și unul al episcopului Melchisedec), dar și un autoportret. Dintre lucrările sale cele mai reprezentative, de un autentic realism, amintim *Roata lumii*, o alegorie din iconografia bizantină referitoare la viața omului. A mai pictat *Zâna apei*, lucrare de inspirație folclorică, *O festivitate la mănăstirea Rătești* (1867, vizita domnitorului Carol I), peisaje.

A fost considerat *cel mai mare talent în zugrăvirea bisericii pe care l-am avut*. Toate acestea ne permit să-l considerăm primul pictor buzoian modern. A lăsat în manuscris studiul *Carte numită Gramatica ori Osav sau Erminiie*, pe care a tradus-o din grecește în 1805, pe când se afla la Mănăstirea Căldărușani (poartă data 15 ianuarie 1805).

*Gheorghe (Iordache) Tattarescu*⁸, pictor, (1820, Focșani – 24 octombrie 1894, București). După moartea părinților săi, viitorul pictor și fratele său, Dumitru (născut în 1825), au fost luați de unchiul lor Nicolae Teodorescu, refugiat cu familia la Odobești din cauza ciumei. A început să picteze ajutându-l pe unchiul său, zugrav de biserică. În anul 1827 îl însoțește pe acesta, chemat de episcopul Chesarie să picteze Biserica Sfinții Apostoli a schitului Ciolanu – Buzău, unde el freacă pereții și prepară culorile, îndeletniciri care îl vor ajuta mult în cariera sa. Din această perioadă se păstrează un caiet cu desene ce reprezintă primele încercări în domeniul meșteșugului ce avea să-l facă celebru: câteva animale văzute de el în pădurile buzoiene (porci mistreți, capre sălbațice, cerbi) și personaje ale unui circ ambulant.

Gheorghe Tattarescu

Ca elev al Școlii de zugrăvi de subțire, condusă de unchiul său, și-a însușit tehnica tradițională de pregătire a lucrărilor, cele două desene realizate de el, datate 1832, demonstrând preocuparea pentru portret, domeniu în care va excela mai târziu. În 1837, în urma unui examen, a fost declarat absolvent al școlii, dar a continuat să lucreze cu unchiul său. Cu ajutorul lui Chesarie, episcopul Buzăului, a obținut o bursă de studii la Academia di

⁸ *Bărbați ai datoriei, 1848–1849* (mic dicționar), București, 1984, p. 262, arhiva Muzeului Județean Buzău, dosar 18 bis/1972–1973; Jacques Wertheimer-Ghika, *Gheorghe M. Tattarescu, un pictor român și veacul său*, E.S.P.L.A., București, 1958.

San Luca din Roma (1845–1851), având ca recomandare certificatul de studii eliberat la 23 aprilie 1845, nu înainte de a realiza portretul protectorului său. Sub îndrumarea profesorilor săi, s-a format în spiritul academismului italian, executând copii după Rafael Sanzio, Bartolomeo Esteban Murillo, Salvatore Rosa și alții. De la Roma a trimis la 1 decembrie 1846 două lucrări *Ecce Homo* după Guercino și *Judita tăind capul lui Olofern*, după Giudo Reni (alți cercetători indică titlul *Primul omor*, după Cavalerul de la Carta). La Roma a realizat una dintre primele lucrări în ulei *Monumentul lui Lysistrate din Atena*, o scenă din *Romeo și Julieta*, și primele desene în ulei, lucrând, totodată, peste 60 de copii după lucrările unor mari maestri. Eforturile i-au fost remarcate de profesorii. La 30 martie 1848 a participat la Concorso artistico del Panteon cu lucrarea *Simon și Levi scăpând pe sora lor Diana*, însoțită de motto-ul *Nimic pentru glorie, totul pentru arta mea*, cu care a obținut premiul I. A efectuat, totodată, călătorii de studii la celebre galerii de artă din Europa. În 1852 a revenit în țară și a vizitat locuri și așezări din județul Buzău, inspirându-se pentru multe din viitoarele sale creații. În anii 1854–1855 a realizat un portret de familie, *Familia Krețulescu*, singura compoziție în grup cunoscută la el, aflată în prezent în patrimoniul Muzeului Județean Buzău.

În anul 1859 a fost numit profesor de desen la Colegiul „Sfântul Sava” și apoi la Liceul „Matei Basarab”, iar în anul 1860 a fost însărcinat să întocmească un „Abum național” al priveliștilor și monumentelor istorice din țară și astfel a avut posibilitatea să se afirme ca peisagist: Peștera Dâmbovicioara. De la 5 octombrie 1864 a fost profesor la Școala de Arte Frumoase, înființată în același an, împreună cu Theodor Aman, pe care a condus-o ca director în perioada 1891–1894. A susținut Expozițiile colective și Salonul la care a expus de fiecare dată, fiind unul din membrii activi ai expoziției „Amicii Belle-Arte” (1873). A realizat compoziții alegorice cu subiect revoluționar și patriotic (*Lupta din Dealul Spirii*, *România scuturându-și lanțurile sclaviei* cunoscută și ca *Deșteptarea României*), portrete de personalități și portrete de gen (*Nicolae Bălcescu*, cu care a fost prieten, *Gheorghe Măgheru*), peisaje, picturi bisericești de factură academică.

În 40 de ani a pictat peste 50 de biserici și a îndrumat nenumărați învățăcei. Lui îi datorăm întemeierea, împreună cu Theodor Aman, a învățământului artistic românesc, aducându-și o merituosă contribuție la crearea Școlii de Belle-Arte și la fondarea Ateneului Român.

Ion Andreescu

*Ion Andreescu*⁹, pictor și pedagog (15 februarie 1850–22 octombrie 1882, București), s-a născut într-o familie de condiție bună, fiind primul dintre cei șapte copii ai lui Andrei Dobrescu și al Anastasiei Pencovici. Deși se menționează ca loc al nașterii sale orașul București, nu este sigur dacă s-a născut aici sau la una dintre proprietățile familiei, aflate în apropierea capitalei, deoarece în condica Bisericii Olteni, demolată în anul 1987, figurează doar actele ultimilor trei frați ai artistului.

A urmat pe rând cursul primar la pensionul particular al lui Andreas Apostolas, Gimnaziul „Lazăr”, apoi Colegiul „Sfântul Sava” iar din anul 1869 Școala Națională de Arte Frumoase, înființată în anul 1864 și condusă de

⁹ Radu Bogdan, *Ion Andreescu*, București: Editura Meridiane, 1962; C. Dumitrescu, *Material documentar privitor la istoria orașului Buzău*, mss., Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale/S.J.Bz. Arh. Naț., vol. XI, p. 117-124.

Theodor Aman. În anul 1872 a devenit profesor de desen liniar și caligrafie la Seminarul Episcopal din Buzău, în anul următor s-a transferat la Gimnaziul Comunal „Tudor Vladimirescu”, iar în anul 1875, la școala de meserii din aceeași localitate. La Buzău a locuit pe strada Emil Teodoru (devenită Tudor Vladimirescu, iar azi George Emil Palade), numărul 23, la văduva profesorului pașoptist și unionist, C. Chirculescu, căruia i-a făcut portretul. Stimulat de expoziția deschisă la București în ianuarie 1873 de „Amicii Artelor Frumoase”, Ion Andreescu, fin observator al realităților înconjurătoare, a realizat memorabile lucrări cu teme și elemente legate de ținutul Buzăului, reușind să redea în pânzele sale adevărate documente de epocă: forfota pestriță a târgului de odinioară, imagini ale satelor din împrejurimi (peisaje din târg și din Crâng, portrete, vase cu flori), perioada buzoiană constituind momentul maturizării sale ca om și artist.

Dintre tablourile realizate la Buzău amintim: *Coacăze, Cioban cu oile, Casă în livadă, Casa ciurarului, Case iarna, Casă la drum, Margine de sat, Iarna în pădure* (Crângul), *Târg în preajma Buzăului* (Drăgaica), *Iarna în Crâng, Tăietor de lemne în pădure, Crâng desfrunzit, Iarna, Început de primăvară, Bâlci în România* (probabil Oborul, n.a.), ce permit identificarea vieții cu creația sa artistică.

În anul 1879 ajutat de prieteni și colegi, a plecat la Paris, luând cu el drept carte de viză, două din pânzele amintite și anume *Început de primăvară* și *Bâlci în România*. La Paris a frecventat cursurile academiei private de artă Academia „Julian”. Vara a pictat la Barbizon și în alte așezări rurale. Aici l-a cunoscut pe Nicolae Grigorescu.

A încetat din viață la numai 32 de ani (22/23 octombrie 1882), în plină maturitate artistică, dispărând astfel *cel mai mare artist pe care l-a avut țara*, după cum afirma un alt îndrăgostit de frumusețile meleagurilor buzoiene, Nicolae Grigorescu. A lăsat patrimoniului cultural românesc circa 200 tablouri, o parte a acestei inestimabile avuții artistice (peste 60) păstrându-se în colecțiile Muzeului Național de Artă.

Margareta (Wainberg)
Sterian

*Margareta (Wainberg) Sterian*¹⁰ (16 martie 1897–9 septembrie 1992), poetă, prozatoare, traducătoare, artist plastic, fiica lui Iancu și Angelica Wainberg, s-a născut la Buzău în casa părinților din strada Carol I (Independenței)¹¹. A studiat în orașul natal și la Liceul German Evanghelic din București, unde l-a avut ca profesor pe Ioan Slavici (limba română) și pe Richard Conisius (desen). Ucenică a lui Gori Mircescu în ale picturii, a plecat la Paris, unde a urmat cursuri la Academia Ronson și l'École de Louvre (1926–1929), după care în 1931–1932, a călătorit în S.U.A. Revenită în țară a luat parte la Campania monografică de la Drăguș, condusă de Dimitrie Gusti, realizând portrete de copii și țărani, prezente în expoziția Seminarului de sociologie de la București și Dresda.

A organizat prima expoziție în 1929 la București, în Sala „Mozart”, unde a expus și lucrările de la Drăguș, fiindu-i acordat Premiul pentru cultură al Ministerului Artelor. Organizează expoziții personale în 1933 (Galeriile Premiile Artei), 1938 (la locuința sa din

¹⁰ *Catalog expoziție retrospectivă*, București, 1998; *Enciclopedia artiștilor români contemporani*, vol. I, București, 1996, p. 189.

¹¹ Primăria orașului Buzău, registru nașcuți nr. 18/1897, act naștere nr. 219/18 martie 1897; cu Decizia nr. 13.977/27 mai 1956, a Sfatului Popular al raionului 1 Mai București, și-a schimbat numele în Sterian; catalogul online al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău.

strada Vasile Lascăr nr. 8), 1944 („Căminul Artei”), 1958 și 1965 (București), 1969 (Sala „Dalles” și Galeriile „Katia Granoff” din Paris-tapiserie), 1971 (Sala „Apollo” București), 1974 (Galeria „Simeza”), 1974–1975 (Muzeele din Brăila, Galați, Pitești, Timișoara și Buzău – tapiserie), 1975 (Galeriile de Artă ale municipiului București – pictură și tapiserie), 1977 (retrospectivă, Sala „Dalles”), 1979–1980 (Muzeul Național de Artă), 1984 (Art Center, Tokio și Muzeul Național de Artă – retrospectivă), 1990 (Biblioteca franceză din București), 1992 (Art Center, Tokio), 1993 și 1998 (Muzeul Național de Artă – expoziții retrospective, ultima și cu colaborarea Muzeului județean Buzău), presa timpului dedicându-i cronici semnate de mari personalități, care au comentat amplu tablourile și desenele artistei, ce s-a impus prin noutate, modernitate și originalitate. Din 1930 a fost prezentă la Saloane Oficiale, expoziții ale grupărilor și societăților artistice: „Arta nouă”, „Criterion”, a cărei membră a fost (ca și la „Contimporanul” și „Grupul nostru”), la saloane de desen, gravură și artă decorativă, expoziții de grup, de stat, municipale și republicane. Împreună cu arhitectul Marcel Iancu, a lucrat frescă și ceramică pentru decorarea unor locuințe din București. A participat cu lucrări la expozițiile organizate la Roma (1935), Budapesta (1947), Expoziția internațională de ceramică de la Praga (1962), Expoziția *15 artiști contemporani*, Galeriile „Altamira” din Geneva (1966), Expozițiile internaționale de ceramică de la München (1966) și Istanbul (1967, diploma de onoare), Expoziția internațională de la Paris, la Orly, Ludenscheid, Düsseldorf, Bologna, Lausanne (1968), Milano, Roma, Haga, Düsseldorf, Budapesta (1971), expozițiile de artă românească de la Tokio și Roma (1979).

A fost distinsă cu premiul Ministerului Instrucțiunii (1930) și premiul special al UAP (1985). Are lucrări în muzee din țară și străinătate. În 1993 Muzeul Național de Artă a instituit premiul „Margareta Sterian” acordat pentru expoziții de patrimoniu și de artă contemporană.

Încă din 1930 a colaborat cu versuri originale, studii și traduceri la publicațiile importante ale timpului, iar după război a publicat volume de poezie, proză și amintiri. Debutul editorial s-a produs în anul 1945 cu volumul intitulat *Poezii*.

În 1981 apare la Editura Eminescu volumul *Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare*, de Vasile Voiculescu, traduse în engleză și cu ilustrații de Margareta Sterian. A tradus și piese de teatru, reprezentate pe scenele de la noi și uneori a realizat și costumele și scenografia. În ultimii ani ai vieții s-a preocupat de reeditarea cărților sale, iar în 1992 a fost prezentă, ca invitat de onoare, la Salonul de primăvară organizat de Art Expo, cu 10 noi compoziții. Înainte de a-și sfârși zilele, la 95 de ani, mai are răgazul și răbdarea de a desăvârși lucrări rămase neterminate.

Biblioteca județeană Buzău deține edițiile princeps cu autograf ale celor mai multe din cărțile sale, numeroase fotografii, manuscrise și corespondență, o serie de portrete (donate de artistul plastic Mircea Barzuca, executorul său testamentar), iar Muzeul județean Buzău are în colecțiile sale lucrarea *Saltimbancii* și tapiseriile *Mirii* și *Voievozii*.